

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA FE'LNING ZAMON SHAKLLARI, VAZIFA SHAKLLARINING SEMANTIK QIYOSI

Abralova Nafisa

Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374959>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada o'zbek va turk tillarida fe'l so'z turkumiga xos bo'lgan zamon va vazifa shakllarining ma'naviy farqlanishlari va grammatik shakllari qiyosan o'rganiladi.

KALIT SO'ZLAR. Hozirgi zamon, o'tgan zamon, kelasi zamon, grammatik shakl, shaxs-son qo'shimchasi, ega, kesim, sof fe'l, harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh.

Ma'lumki, o'zbek tilida barcha zamon shakllarida ega va kesimni moslashtirish uchun "Ega + fe'l asosi + zamon qo'shimchasi + shaxs-son qo'shimchasi" qolipidan foydalaniladi. Masalan: Men o'qiyapman (Men + o'qi+yap+man). Xuddi shu kabi, turk tilida ham shu qolipdan foydalanib kesim shakllantiriladi. Masalan: Ben çalışıyorum (Ben + çalış+ıyor+um) Barcha tillar singari turk tili va o'zbek tillari ham umumiy uchta zamonga ega: o'tgan zamon shakli, hozirgi zamon shakli va kelasi zamon shakli. Quyida shu uch zamon shakllarining ma'naviy farqlanishlari va grammatik shakllarini qiyosan o'rganamiz.

1. HOZIRGI ZAMON FE'LI – ŞİMDİKİ ZAMAN FİİLİ

Hozirgi zamon shakllari o'zbek tilida fe'l asoslariga -yap, -moqda, -(a)yotir, -(a)yotib qo'shimchalari qo'shish orqali hosil qilinadi. Hozirgi zamon shakllari harakat va holatning gap aytilyotgan paytda yuz berishini ifodalaydi. Shaxs-son qo'shimchalari zamon shakllaridan so'ng qo'shiladi. Hozirgi zamon fe'llari quyidagi ma'nolarni bildiradi:

a) So'zlovchi so'zlab turgan vaqtda bajarilyotgan harakat-holat ma'nosini bildiradi. M., Men (hozir) ishlayapman (Ben şimdi çalışıyorum).

b) So'zlovchi so'zlab turgan davrda bajarilyotgan ish-harakatni ifodalaydi. M., Men ishlayapman. Ushbu gapda hozirda, shu yillarda, shu kunlarda, uch yildan beri kabi payt bildiruvchi so'zlarni qo'shib o'qish mumkin bo'ladi. (Ben üç yıldır çalışıyorum)

Turk tilida hozirgi zamon shaklini hosil qilish uchun -iyor, ıyor, uyor, üyor qo'shimchalaridan foydalaniladi. Fe'l asosi oxirgi unli (oxirgi yoki oxirgidan avval kelgan unli) harflarga ko'ra qo'shimchani ilk harfi o'zgaradi.

Masalan:

Yapmak – qilmoq; yap – qil => Ben yap + I + yorum.

(Yap - so'zida oxirgi unli a bo'lgani uchun -iyor qo'shiladi)

Gelmek – kelmoq; gel – kel => Ben gel + i + yorum

(Gel - so'zida oxirgi unli e bo'lgani uchun -iyor qo'shiladi)

Okumak - o'qimoq; Oku - o'qi => Ben oku + u + yorum

(Oku - so'zida oxirgi harf u bo'lgani uchun -uyor qo'shiladi. Ammo ikkita unli ketma-ket kelishi lozim bo'lsa, ulardan biri o'qilmaydi)

Umumiy:

e, i = iyor (iyorum, iyorsun)

a, ı = iyor (iyorum, iyorsun)

o, u = uyor (uyorum, uyorsun)

ö, ü = üyor (üyorum, üyorsun)

Masalan:

bekle-mek => bekliyor

anla-mak => anlıyor

otur-mak => oturuyor

söyle-mek => söylüyor

Shaxs-son qo'shimchalarini bilan tuslanishi:

Ben __fe'l asosi_ - iyorum

Sen __fe'l asosi_ - iyorsun

O __fe'l asosi_ - iyor

Biz __fe'l asosi_ - iyoruz

Siz __fe'l asosi_ - iyorsunuz

Onlar __fe'l asosi_ -iyorlar

Masalan:

Ben yapıyorum - Men bajaryapman

Sen ev'de yasiyorsun - Sen uyda yashayapsan

O kitap okuyor - U kitob o'qiyapti

Biz çalışıyoruz - Biz ishlayapmiz

Siz nerede çalışıyorsunuz? - Siz qayerda ishlayapsiz?

Onlar burada ne yapıyorlar? - Ular bu yerda nima qilyaptilar?

2. O'TGAN ZAMON SHAKLI - GEÇMİŞ ZAMAN

O'tgan zamon shakllari harakat va holatning gap aytilayotgan vaqtdan oldin sodir bo'lganini bildiradi va o'zbek tilida ma'nosiga ko'ra quyidagi turlarga ajratiladi:

a) Yaqin o'tgan zamon fe'li yaqinda tugallangan, so'zlovchining bevosita o'zi ko'rgan harakat va holatni bildiradi va o'zbek tilida -di qo'shimchasi bilan yasaladi. Shaxs-son qo'shimchalari -di qo'shimchasidan so'ng qo'shiladi. M., Kun bo'yi yomg'ir yog'di. Turk tilidagi ifodasi: Bütün gün yağmur yağdı.

b) Uzoq o'tgan zamon fe'li. O'zbek tilida –gan qo'shimchasi bilan yasaladi, harakat va holatning ilgariroq bajarilganini bildiradi. M., Bu kitobni ikki marta o'qiganman (Bu kitabi iki kez okudum)

d) O'tgan zamon hikoya fe'li. Odatda, o'tgan zamonda bajarilgan hikoya mazmunidagi gaplarda ishtirok etadi va –b, -ib qo'shimchalari bilan yasaladi. – ibdi, -ibman, -ibsan shakllari esa nutq jarayonidan oldin ro'y bergan holatni boshqa bir shaxsdan eshitganligi yoki oldindan kutilgan harakatning amalga oshganligini bildiradi. M., Kecha Istanbulda yomg'ir yog'ibdi. (Dün Istanbul'a yağmur yağmış)

Turk tilida o'tgan zamon hikoya fe'lini ifodalashda “-mıř” qo'shimchasi ishlatiladi. Masalan:

Onlar gelmişler – Ular kelibdilar

Sen yapmışsın – Sen qilibsan

Buning oddiy o'tgan zamondan farqini ushbu misoldan bilib olish mumkin:

O geldi – U keldi.

O gelmiş - U kelibdi.

O'tgan zamon fe'lining bunday shakli odatda biror voqea yoki xabarni yetkazishda ishlatiladi. M:

Mustafa dün Istanbula gitti – Mustafa kecha Istanbulga ketdi (oddiy o'tgan voqea)

Mustafa dün Istanbula gitmiş - Mustafa kecha Istanbulga ketibdi / ketgan ekan (xabar, hikoya)

e) O'tgan zamon davom fe'li o'tgan zamonda davom etib turgan harakat-holat ma'nosini bildiradi, ya'ni o'tgan zamonda muayyan vaqt oraliğ'ida bir necha marta bajarilgan yoki davom etib turgan harakat-holatlarni ifodalaydi. O'tgan zamon davom fe'li –r, -ar, -moqda, -yotgan, - ayotgan qo'shimchalari bilan yasaladi va bu qo'shimchalardan keyin to'liqsiz fe'l va shaxs-son qo'shimchalari keladi: borar edik, bormoqda edi, borayotgan edim. M., Sen uxlayotgan vaqtingda men choy ichayotgan edim. (Sen uyurken ben çay içiyordum.)

f) O'tgan zamon maqsad fe'li. Bunday fe'llar o'tgan zamonda bajarilishi maqsad qilingan harakat-holatni bildiradi. O'tgan zamon maqsad fe'li -moqchi, -adigan, -ydigan qo'shimchilarini fe'l asosiga qo'shish orqali yasaladi va bu qo'shimchalardan so'ng to'liqsiz fe'l va shaxs-son qo'shimchalari keladi: o'qimoqchi edim, o'qiydigan edim. M., Aslida u bor haqiqatni kecha aytmoqchi edi. (Aslinda, dün gerçeği söylemek istedi.)

Turk tilida ham o'tgan zamon shaklidan so'ng shaxs-son qo'shimchalari quyidagicha qo'shiladi:

Ben _fe'l_ - dim (dum)

Sen _fe'l_ - din (dun)

O __fe'l_ -di (du)

Biz _fe'l_ - dik (duk)

Siz _fe'l_ - diniz (dunuz)

Onlar _fe'l_ - diler (dular)

Masalan:

Ben verdim – Men berdim

Sen ev'de yashadin – Sen uyda yashading

O kitap okudu – U kitob o'qidi

Biz çok çalıştık – Biz ko'p ishladik

Siz nerede çalıştınız – Siz qayerda ishladingiz?

Onlar dün geldiler - Ular kecha keldilar

Fe'l (ish-harakat) dagi oxirgi unli (oxirgi yoki oxirgidan avval kelgan unli) harflarga ko'ra qo'shimcha harfi o'zgaradi:

e, i => - i

a, ı => - ı

o, u => - u

ö, ü => - ü

Masalan:

Ben verdim, Sen geldin, O girdi

Ben aldım, Sen yaşadın, O tanıdı

Ben okudum, Sen oturdun, O okudu

Ben gördüm, Sen güldün, O gördü

Ben çalıştım, Sen yaptın, O gitti

Ben çay içtim – Men choy ichdim

1. KELASI ZAMON SHAKLI – GELECEK ZAMAN

Kelasi zamon shakllari harakat yoki holatning gap aytilyotgan vaqtdan so'ng yuz berishini bildiradi. O'zbek tilida kelasi zamon fe'llari asosga –a, -y, -(a)r, -ur, -ajak, -moqchi kabi qo'shimchalarni qo'shish bilan hosil qilinadi. Masalan, boraman, borajakman, borgayman, borgayman, borurmiz, aytmoqchiman, borarsan. Bo'lishsiz fe'l shakllariga esa –s qo'shimchasi qo'shiladi: bormas emish.

Turk tilida kelasi zamonda bo'ladigan ish-harakatni ifodalash uchun fe'l oxiriga -**acak (-ecek)** qo'shimchasi va undan so'ng shaxs-son qo'shimchalari qo'shiladi:

Ben __ fe'l __ -acađım (eceđım)
Sen __ fe'l __ -acaksın (eceksin)
O __ fe'l __ -acak (ecek)
Biz __ fe'l __ -acađız (eceđız)
Siz __ fe'l __ -acaksınız (eceksiniz)
Onlar __ fe'l __ -acaklar (ecekler)

Masalan:

Ben yapacađım – Men qilaman
Sen yarın geleceksin – Sen ertaga kelasan
O ev alacak – U uy oladi
Biz gideceđiz – Biz boramiz / ketamiz
Siz ođreneceksiniz – Siz o'rganasiz
Onlar para verecekler - Ular pul beradilar

Kelasi zamon shaklidagi fe'llar quyidagi ma'no turlariga bo'linadi:

a) Oddiy kelasi zamon fe'llari. Bunday fe'llar kelasida bajariladigan yoki bajarilmaydigan harakat-holat ma'nosini bildiradi: boradi, o'qiydi. Shu kabi fe'llar odatda, ba'zan, ba'zida, har doim, doim kabi so'zlar bilan birga kelib davomli harakat ma'nosini ifodalaydi. Oddiy kelasi zamon shakli fe'l asosiga o'zbek tilida –a, -y qo'shimchalari qo'shiladi va bu qo'shimchalar, odatda, aniq bir zamoni emas, balki umumiy zamoni, odatiylikni bildirish uchun qo'llanadi. Oddiy kelasi zamon eskirgan, tilimizda kam qo'llanadigan –jak, -ajak, -gay, -ur, -gusi, -g'usi qo'shimchalarini qo'shish orqali ham yasaladi, shaxs-son qo'shimchalari keyin keladi. M., Men ertaga uyga qaytaman. Turk tilida ifodasi: Ben yarın eve döneceđim.

b) Kelasi zamon maqsad fe'llari. Bunday fe'llar kelasi zamonda bajarilishi yoki bajarilmasligi maqsad qilingan harakat-holat ma'nosini bildiradi. Kelasi zamon maqsad fe'llari fe'l asosiga –moqchi, -adigan, -ydigan qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi. M., Men kelasi hafta Nyu-Yorkga uhib ketmoqchiman. (Gelecek hafta New York'a uçuyorum.)

d) Kelasi zamon gumon fe'llari. Kelasi zamon gumon fe'llari bajarilishi yoki bajarilmasligi noaniq bo'lgan harakat-holat ma'nosini bildiradi. –(a)r, - ma(s) shakllari o'zbek tilida kelasi zamon gumon, taxmin yo'li bilan ifodalaydi. M., Eshitishimcha, ertaga yomg'ir yog'ar emish (Yarın yađmur yađacađını duydum.)

Ma'lumki, o'zbek tilida fe'l zamon shakllari benihoya rang-barang bo'lib, ular nutqda ifodalagan harakat yoki holatning vaziyati, ifoda maqsadi, umuman, uslub taqozosiga muvofiq zamon shakllari almashinishi, muayyan bir zamoni

ifodalovchi qo'shimchalardagi o'ziga xosliklarga ko'ra ulardan biri tanlanishi mumkin.

M., Xo'sh, anavi pulni nima qildik? M., Bu yerda bo'lgan bahslar shu eshikdan chiqmasin, ma'qulmi, nima dedingiz? Bu misollarda -di qo'shimchasi bilan yasalgan o'tgan zamon shakli so'zlashuv uslubiga ko'ra kelasi zamon ma'nosida qo'llangan. Bu gaplarni turk tiliga tarjima qilishda ham o'tgan zamondana foydalanish mumkin: Peki biz o parayı ne yaptık? kabi.

FE'L VAZIFA SHAKLLARINING QIYOSIY TAHLILI

Turli gap bo'laklari vazifasida kelish uchun xoslangan fe'l shakllari fe'lning vazifa shakllari sanaladi. O'zbek tilida fe'lning to'rt vazifa shakli mavjud:

- 1) sof fe'l shakli (o'qidi);
- 2) harakat nomi shakli (o'qimoq, o'qish);
- 3) sifatdosh shakli (o'qigan);
- 4) ravishdosh shakli (o'qib, o'qigach).

Sof fe'l shakli. Sof fe'l shakllari har ikki tilda maxsus qo'shimchalar bilan yasalmaydi. Bunday fe'llar tarkibida zamon, shaxs-son, mayl qo'shimchalari bo'ladi va gapda kesim vazifasida qo'llaniladi. M., "yozdim" sof fe'l bo'lib, "yoz" fe'l asosi, -di o'tgan zamon qo'shimchasi, -m shaxs-son qo'shimchasi. Ingliz tilida ham "I wrote" sof fe'l bo'lib, fe'l asosi "write" noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun "wrote" shaklini oladi, "I" esa harakatning kimga tegishli ekanligini bildiradi.

Harakat nomi shakli (Infinitive/Gerund). Fe'lning otga xoslangan shakli harakat nomi deyiladi va o'zbek tilida fe'l asoslariga -(i)sh, -(u)v, -moq, -mak, -maslik kabi qo'shimchalarni qo'shish bilan hosil qilinadi. M., yozish, o'qimoq, o'qish, o'quv, foydalanmoq. Harakat nomining vazifasi fe'lni gapda ega, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol va ot-kesim sifatida shakllantirishdan iborat. M., Takrorlash – bilimlar onasi. Ushbu gapda harakat nomi - "takrorlash" va u gapda ega vazifasida qo'llangan. Ingliz tilida harakat nomini yasash uchun to yuklamasi yoki -ing shaklidan foydalanamiz. Afford, agree, appear, arrange, ask, care, claim, decide, demand, desire, expect, fail, forget, hope, intend, learn, seem, tend, wait, want kabi ma'lum fe'llardan keyin doim Infinitive shaklidan, ya'ni to yuklamasidan foydalanamiz. M., They agreed to help us. (Ular bizga yordam berishga rozi bo'lishdi) Bu gapda "to help" harakat nomi bo'lib, u to'ldiruvchi vazifasini bajargan. Yoki "To read is pleasant" (O'qish – yoqimli) gapida ega, "Your duty is to inform me" (Sizning vazifangiz menga xabar berish) gapida ot-kesim, "He expressed a desire to help me" (U menga yordam berish istagini

bildirdi” gapida aniqlovchi, “I went to the library to study”(Men kutubxonaga o’qish uchun bordim) gapida hol vazifasida kelgan.

Ingliz tilida fe’lning Infinitive shakli o’zbek tilidagi harakat nomidan farqli ravishda zamon shakllarida tuslanadi va shunga ko’ra quyidagi shakllaridan keng foydalaniladi:

1) **Simply Infinitive** (Oddiy) quyidagi hollarda ishlatiladi:

- a) Infinitive, ya’ni harakat nomi gap kesimi bilan bir vaqtda sodir bo’lgan ish-harakatni ifodalaydi. M., I am glad to see you (Sizni ko’rishdan xursandman)
- b) Infinitive may, must, should, ought modal fe’llari bilan va to expect, to intend, to hope, to want kabi fe’llar bilan kelib, kelasi zamondagi ish-harakatni bildiradi. M., 1. I intend to go there on Sunday. (Men u yerga yakshanba kuni boorish niyatidaman) 2.I hope to see him at the concert. (Men uni konsertda uchratishni umid qilaman) Birinchi gapda “to go” va ikkinchi gapda “to see” birikmalari harakat nomi hisoblanib, ular gapda aniqlovchi va to’ldiruvchi vazifalarida kelgan.
- c) Barcha zamonlar uchun umumiy sodir bo’ladigan ish-harakatlarini ifodalaydi. M., Running is a good activity. (Yugurish – yaxshi mashg’ulot)

2) **Perfect Infinitive** (Murakkab) quyidagi holatlarda ishlatiladi:

- a) Perfect infinitive, ya’ni murakkab harakat nomi gapning kesimidagi fe’l ifodalagan harakatdan oldinroq sodir bo’lganligini ifodalaydi. M., He seems to have finished his work. (U ishini tugatganga o’xshaydi)
- b) May, must kabi modal fe’llardan keyin kelib, ish-harakatni allaqachon tugatgan degan taxminni ifodalash uchun ishlatiladi. M., He must have forgotten about it. (U bu haqda unutgan bo’lishi kerak)
- c) Should, would, could, might, ought to va was/were to modal fe’llaridan keyin kelib, bajarilishi lozim bo’lgan yoki bajarilishi mumkin bo’lgan, ammo haqiqatda bajarilmagan ish-harakatni ifodalaydi. M., He was to have come yesterday. (U kecha kelishi kerak edi)
- d) To intend, to hope, to expect, to mean kabi fe’llarning o’tgan zamon shaklidan keyin kelib, o’tgan zamonda biror ish-harakat sodir bo’lishiga umid qilingan, niyat qilingan, ammo sodir bo’lmagan ish-harakatni ifodalaydi. M., I intended to have finished my work last night.(Men kecha oqshom ishimni tugatishga qasd qilgan edim (ammo tugata olmadim))

- 3) **Continuous Infinitive** (Davomli) gapning kesimidagi ish-harakat bilan bir paytda davom etgan ish-harakatni ifodalaydi. M., She seems to be crying. (U yig'layotganga o'xshaydi)
- 4) **Perfect Continuous Infinitive** (Tugallangan davomli) gapning kesimidagi ish-harakatdan oldin uzoq vaqt davom etgan ish-harakatni ifodalaydi. M., He is known to have been working on this problem for many years. (Uning bu muammo ustida ko'p yillar ishlaganligini odamlar biladi)

Infinitive ba'zan to yuklamasisiz ham ishlatilishi mumkin:

- a) Must, can (could), may (might) va need modal fe'llaridan keyin: I can speak in English. (Men ingliz tilida gapira olaman)
- b) To make (majbur qilmoq), to let (ruxsat bermoq), to see (ko'rmoq), to watch (kuzatmoq), to hear (eshitmoq), to feel (his qilmoq), to help (yordam bermoq) va boshqa fe'llardan keyin obyektiv kelishikdagi olmosh yoki otdan keyin infinitive to yuklamasisiz ishlatiladi. M., I let him go there. (Men unga u yerga borishga ruxsat berdim)
- c) Had better (yaxshisi), would rather, would sooner (yaxshisi) kabi birikmalardan keyin infinitive to yuklamasisiz ishlatiladi. M., I would rather not tell them about it. (Yaxshisi, men ularga bu haqida aytmayman)

Harakat nomining bo'lishsiz shaklini hosil qilish uchun o'zbek tilida -maslik qo'shimchasidan foydalanamiz (o'qish - o'qimaslik). Ingliz tilida esa infinitive oldiga not yuklamasini qo'yish bilan harakat nomining bo'lishsiz shakli yasaladi. M., Ignorance is caused by not to ask. (Jaholat so'ramaslikdan kelib chiqadi)

Ingliz tilida fe'ning fe'llik va otlik xususiyatiga ega bo'lgan yana bir shakli mavjud: Gerund. Gerundda infinitivega qaraganda otlik xususiyati ko'proq. Gerund ham fe'lni turli gap bo'laklari sifatida shakllantiradi. M., Ega : Reading is my favorite activity. (O'qish mening sevimli mashg'ulotim) Ot-kesim: Her greatest pleasure is reading. (Uning eng sevimli mashg'uloti - o'qish) Fe'l-kesim: He finished reading the newspaper. (U gazeta o'qishni tugatdi) To'ldiruvchi: I love reading. (Men o'qishni yaxshi ko'raman) Aniqllovchi: She felt joy of reading. (U o'qish zavqini his qildi) Hol: After reading I feel relaxed and energized. (Kitob o'qiganimdan keyin o'zimni yengil va energiyaga to'lgan his qilaman)

Bundan tashqari, gerund o'zbek tilida sifatdosh va ravishdosh bajaragan vazifalarni ham bajaradi. M., Thank you for coming. (Kelganingiz uchun rahmat) Bu gapda "you" va "coming" so'zlari "kelganingiz" deb tarjima qilinib, -gan qo'shimchasi o'zbek tilida sifatdosh qo'shimchasidir. Yoki "He left without finishing his dinner" (U ovqatini yeb tugatmasdan chiqib ketdi) gapida gerund

oldidan “without” (-siz) so’zi kelganligi sababli uni “tugatmasdan” deb tarjima qilamiz. -masdan qo’shimchasi -(i)b, -(a)y ravishdosh qo’shimchalarining bo’lishsiz shakli hisoblanadi.

O’zbek tilidagi -ish harakat nomi qo’shimchasiga omonim ot yasovchi qo’shimcha bor (o’qish – yig’ilish) bo’lganligi singari ingliz tilida ham -ing qo’shimchasiga omonim ot yasovchi qo’shimcha mavjud (reading – sitting). M., He took part in the sittings of committee. (U partiya yig’ilishlarida ishtirok etdi)

Sifatdosh shakli (The participle). Fe’lning sifatga xoslangan shakli sifatdosh deyiladi. O’zbek tilida sifatdoshlar fe’l asoslariga -gan (-kan, -qan), -ydigan (-adigan), -(a)yotgan, -(a)r qo’shimchalarini qo’shish yo’li bilan hosil qilinadi. Ingliz tilida -ing, -ed, having P.P(Past Participle), being P.P, have been P.P shakllari bilan yasaladi. Sifatdoshlar fe’llik xususiyatiga ega bo’lganligi uchun zamon va nisbat shakllariga ega bo’ladi. Shunga ko’ra, ular o’zbek tilida quyidagi turlarga bo’linadi:

1. **Hozirgi zamon sifatdoshi** fe’l asoslariga -yotgan, -ayotgan qo’shimchasini qo’shish orqali hosil qilinadi: yurayotgan (mashina). Bu zamon sifatdoshi ingliz tilida Present Participle Active (Oddiy nisbatdagi hozirgi zamon sifatdoshi)ga teng. Present Participle Active fe’l negiziga -ing qo’shimchasini qo’shish bilan yasaladi. M., to read(o’qimoq) – reading(o’qiyotgan), to study(o’rganmoq) – studying(o’qiyotgan)
2. **O’tgan zamon sifatdoshi** -gan (-kan, -qan) qo’shimchalari bilan yasaladi. Unli bilan tugagan fe’l asoslariga -gan (o’qigan, chirigan), jarangsiz undosh bilan tugagan tugagan fe’l asoslariga ham -gan (ko’chgan, o’sgan), ammo jarangsiz q undoshi bilan tugagan fe’l asoslariga -qan (uqqan, tiqqan), jarangsiz k undoshi bilan tugagan fe’l asoslariga -kan (ekkan, tikkan) shaklida qo’shiladi. Bu ingliz tilida zamon sifatdoshi Past Participlega to’g’ri keladi va fe’l asosiga -ed qo’shimchasini qo’shish orqali yasaladi (faqat to’g’ri fe’llarga). M., to ask (so’ramoq)-asked(so’ralgan). Noto’g’ri fe’llarning o’tgan zamon sifatdoshi quyidagicha fe’lning o’zagida o’zgarish bilan yasaladi: to give (bermoq) – given (berilgan), to take (olmoq) – taken (olingan)
3. **Kelasi zamon sifatdoshi** fe’l asoslariga -ydigan, -adigan, -(a)r, -jak, -ajak, -vchi, -uvchi, -gusi, -g’usi, -asi, -mas qo’shimchalarini qo’shish bilan yasaladi: o’qiydigan (bola), boradigan (joy), chiqar (quyosh), qilinajak (ishlar), o’quvchi (bolalar), kelgusi (yil), kelasi (hafta), aytmas (so’z). Bu zamon sifatdoshi ham ingliz tilida Present participle active ga to’g’ri

keladi, yani umumiy zamon sifatida ishlatiladi: coming year (kelasi yil),
reading time (o'qiydigan payt)

Bundan tashqari ingliz tilida tugallangan (perfect) zamon sifatdoshlari ham bor. Perfect Participle (tugallangan sifatdosh) to have fe'lining hozirgi zamon sifatdoshi shakli having va asosiy fe'ning Past Participle shakli yordamida yasaladi. M., having bought, having asked. Agar sifatdosh majhul nisbatda bo'lsa, having va P.P orasiga "been" so'zi qo'yiladi: having been eaten, having been read, having been asked.

Sifatdoshlarning bo'lishsiz shakli o'zbek tilida -ma yoki -mas qo'shimchalari bilan yasalsa (o'qimaydigan, o'qimas), ingliz tilida sifatdosh oldiga not inkor yuklamasini qo'yish bilan yasaladi (not asking, not having asked).

Ingliz tilida keng foydalaniladigan bir qolip borki, ularni o'zbek tiliga tarjima qilishda ko'proq sifatdoshlardan foydalanamiz. Ya'ni gapda ba'zi so'zlardan keyin who, which, where, when, that kabi olmoshlar qo'yiladi va ular o'zidan oldingi so'zga aniqlik kiritadi. M., Do you remember the woman who was playing the piano at the party? (Bazmda pianino chalayotgan ayol esingizdami?)

Ravishdosh shakli. Fe'ning ravishga xoslangan shakli ravishdosh deyiladi. Ravishdoshlar fe'lga bog'lanib, harakatning bajarilish holati, payti, sababi, maqsadi kabi belgilarni bildiradi. Ingliz tilida ravishdosh Participle, ya'ni sifatdosh ichida o'rganiladi. O'zbek tilidagi ba'zi ma'nolari after, before, by, for, to, because kabi predloglar bilan tarjima qilinadi.

O'zbek tilida ravishdoshlar -(i)b, -(a)y, -gach (-kach, -qach), -guncha (-kuncha, -quncha), -gani (-kani, -qani), -masdan, -may, -mayin kabi qo'shimchalari bilan yasalib, ma'nosiga ko'ra to'rt turi mavjud:

1. Holat ravishdoshi. Harakat yoki holatning belgisini bildirib, gapda ravish (vaziyat) holi vazifasida keladi. M., Ular gaplashib keldilar. (They came speaking)
2. Payt ravishdoshi. Harakat yoki holatning paytini bildirib, gapda payt holi vazifasini bajaradi. M., Dars tugagach, kutubxonaga boraman. (After class, I will go to the library)
3. Maqsad ravishdoshi. Harakat yoki holatning maqsadini bildirib, gapda maqsad holi vazifasida keladi. M., Gul terгани bog'ga keldik. (We came to the garden to (or for) pick flowers)

Sabab ravishdoshi. Harakat yoki holatning sababini bildirib, gapda sabab holi vazifasini bajaradi. M., Sen kelmagach, men ham uyga ketdim. (I also went home because you didn't come)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турсунов У., Мухторов А., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. – 400 б.
2. M.Asqarova, R.Yunusov, M.Yo'ldoshev, D.Muhamedova O'zbek tili pratikumi. – T.: "IQTISOD-MOLIYA" 2006. – 304 b.
3. F. Jumayeva Polisemem leksemalar doirasidagi sinonim va antonim semalar tadqiqi. Monografiya. – Toshkent: Qaqnus Mediya. 2019. -136 b.
4. F. Jumayeva, Ona tilidan saboqlar (Ma'ruza matnlari) – T.: "Qamar-media" nashriyoti, 2020. – 324 b.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати (ЎТИЛ). 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд, 2006. – 680 б; 2-жилд, 2006. – 672 б; 3-жилд, 2007. – 688 б; 4-жилд, 2008. – 608 б; 5-жилд, 2008. – 592 б.
6. Sabirjanovna, Paziljanova Zulfiya. "INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A THEORETICAL AND PRACTICAL SCIENCE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 456-459.
- 7 Sobirjonovna, Poziljonova Zulfiya. "Deutsch macht uns Spaß." Ўқув қўлланма. Қўқон. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг (2020): 648- 065.
- 8 Sabirjanovna, Paziljanova Zulfiya. "ISSUES OF CULTURE SHOCK IN ADAPTATION TO ANOTHER CULTURE." Journal of Modern Educational Achievements 3.3 (2023): 240-244.